
[Fala.BR] Manifestação Encaminhada

<nao-responder.falabr@cgu.gov.br>
Para: <1dmcpinter@gmail.com>

ter., 18 de mar., 14:33

Prezado(a) DANIEL MORAES CORONEL PALMA,

Para melhor atendê-lo, a sua manifestação foi encaminhada para a ouvidoria de outro órgão ou entidade, em 18/03/2025. O novo órgão ou entidade será o responsável por responder a sua manifestação, considerando suas competências para tratar do assunto. Verifique abaixo o motivo do encaminhamento.

Dados da manifestação encaminhada

Protocolo: 00106.003683/2025-35

Cidadão: DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Tipo de Manifestação: Solicitação

Novo Prazo para Resposta: 17/04/2025

Órgão ou Entidade de Origem: CGU – Controladoria-Geral da União

Órgão ou Entidade de Destino: ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Descrição da Manifestação: Em especial consideração à inteligência contida no caput do Art. 49, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, apresento esta Solicitação/Denúncia.

O objetivo disso é definir meu papel social em relação a povos, tribos, nações e indivíduos ao redor do mundo, considerando a "custódia" dos meus arquivos de fotos íntimas (JPEG/MP4) e a publicação dos meus dados sensíveis pelo Poder Público (Legislativo e/ou Judiciário), por meio das ferramentas digitais do Poder Executivo do Brasil. Isso visa o "favorecimento" de ganhos digitais (moedas digitais) e materiais (desenvolvimento e criação de ferramentas e softwares eletrônicos), permitindo o acesso de terceiros interessados nos meus dados pessoais sensíveis, que podem ter diversas aplicações em contextos tecnológicos, inclusive na área militar.

DOS FATOS

Primeiramente, é importante deixar claro que tenho explicações detalhadas (mesmo que apenas em português) para qualquer situação de dificuldade que possa ocorrer, caso seja necessário.

Em segundo lugar, os "precedentes já tratados pelas áreas internas da CGU.", conforme Justificativa do Órgão ou Entidade CGU para prorrogação e novo atendimento (conforme Protocolo FalaBr 00106.002121/2025-74), ainda não se resolveu diante do que "... me é devido pelo Estado uma oferta de compensação justa, devendo incluir a formalização de contrato(s) ou convênio(s) que GARANTAM O USO ADEQUADO E SEGURO DOS DADOS EM SETORES IMPORTANTES DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS MUNDIAIS.", conforme expressamente dito nos termos deste mesmo protocolo CGU (FalaBr 00106.002121/2025-74)

Diante disso, vamos analisar a situação sob uma outra perspectiva.

- O atual presidente dos EUA, Donald Trump, foi nomeado em 2018 por deputados da Noruega como candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Essa nomeação parece estar se transformando em uma campanha política conforme artigos publicados em — BBC<https://www.bbc.com> Trump está em campanha para ganhar Nobel da Paz? — VEJA<https://veja.abril.com.br> Deputados da Noruega indicam Trump para Prêmio Nobel da Paz . Por exemplo, se isso estivesse correlacionado ao vício na prestação de serviços de fotografia e à exteriorização da imagem pessoal íntima do consumidor (anexo — obstrução de acesso aos arquivos sensíveis de fotos - JPEG/MP4, origem da prestação dos serviços contratados), haveria uma violação do sistema para concorrer ao "Prêmio Nobel da Paz", correto? Além disso, haveria violações dos direitos individuais dos consumidores, conforme comunicado ao Estado do Espírito Santo (setor tributário da prefeitura de Vitória e Colatina-ES) e ao Paraná (setor tributário da cidade de Maringá-PR), após reincidências envolvendo outras empresas que prestam o mesmo serviço. Os direitos previstos no regulamento de proteção do consumidor e na Lei Geral de Proteção de Dados estão sendo violados sistematicamente até hoje. Meus arquivos de fotos íntimas estão sendo violados e tratados como "CUSTODIADOS" pelo Estado brasileiro, causando prejuízos gravíssimos ao patrimônio digital nacional e riscos semelhantes às riquezas do território brasileiro. Isso ocorre devido a violações geridas através dos meus dados pessoais sensíveis, envolvendo arquivos de fotos íntimas tratados inicialmente por uma empresa (anexo "

MOTIVOobstrucaoAOacessoDOSarquivosPESSOAIssensíveis.pdf"), que se tornaria, junto ao proprietário (Dr. César), um dos principais beneficiários, além de outros operadores e controladores de dados sensíveis vinculados ao Poder Público..

A prática adotada, após eu ter pago e me cadastrado para serviços cotidianos de fotografia e avaliação dos arquivos JPEG/MP4, resultou em uma violação GRAVÍSSIMA de informações sensíveis. O MAIOR PROBLEMA DISSO, foi que ocorreu a publicação indevida dos meus dados pessoais sensíveis de IDENTIFICAÇÃO(identidade, comprovante de residência, informações sobre benefícios previdenciários e outros) ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DIGITAIS DO PODER PÚBLICO BRASILEIRO E, POR MEIO DESSE CICLO DE VIOLAÇÕES , PERMITE O ACESSO DE TERCEIROS INTERESSADOS (organizações governamentais ou não, empresas e indústrias de grande porte ou acima dessa perspectiva) AOS MEUS ARQUIVOS DE IMAGENS E VÍDEOS (JPEG/MP4) "CUSTODIADOS". Essa situação foi confirmada pela administração pública do estado (CGU, AGU e outros órgãos, como CNJ e Ministério da Justiça e Segurança Pública), levando-me a crer que o Estado brasileiro me prejudicou e pode me incriminar ou prejudicar mais, assim como a meus familiares, amigos e qualquer cidadão interessado em estudos sobre fotografia, se não for atendida a recomendação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) sobre a elaboração de um contrato, convênio ou instrumento congênere, diante dos fatos e do potencial maléfico disso no mercado digital (Visto a Diretiva UE 2019/790 — a Recomendação ANPD — a Violação do Brasil segundo entendimento "David Eaves", em anexos — Inteiro Teor através de Download disponível-dados abertos governamentais.)

É importante ressaltar que há indícios robustos de "lavagem de dinheiro" e outros crimes envolvendo violação de direitos digitais através dos serviços prestados. Portanto, o COAF já está ciente das informações sobre o ocorrido, mas não possui autorização para informar sobre as tratativas adotadas e/ou prestar esclarecimentos (conforme anexo "COAFlavagemDEdinheiro.pdf"). Caberia, então, COM URGÊNCIA NUNCA ANTES TEMIDA PELO MUNDO, diante dos fatos e subsídios apresentados, A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NO ART. 49, INCISO I, da Constituição da República Federativa do Brasil, conforme especial consideração para a apresentação desta denúncia/solicitação.

Em Fim,
NÃO SOU Donald Trump e não disponho de recursos financeiros para alcançar os objetivos que cultivo desde a minha tenra idade.

Portanto, considerando este canal de atendimento do Poder Público Executivo do Estado brasileiro, o "FalaBR", solicito as devidas providências para que sejam atendidas as disposições do art. 49, inciso I, da CRFB, tendo como base a competência do Congresso Nacional relacionados à essa situação da Violação dos meus dados sensíveis e sua publicação através das ferramentas digitais do poder público, o prêmio Nobel da Paz em questão, e o Mercado Digital (Diretiva UE 2019/790 ; a recomendação da ANPD sobre a necessidade de um contrato, convênio ou instrumento congênere ante este ocorrido).

Em caso de dúvida, estarei a disposição para ajudar.

atenciosamente, Daniel.

Motivo do Encaminhamento: Olá.

Informamos que a ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados é a responsável pelo assunto. Assim, encaminhamos a sua solicitação para a Ouvidoria do órgão.

A ouvidoria deve assegurar a proteção da sua identidade. Sendo indispensável, seu nome poderá ser encaminhado ao órgão que fará a apuração dos fatos, que então, ficará responsável por restringir o acesso a sua identidade.

Quando quiser falar diretamente com a Ouvidoria da ANPD, é só entrar em "<https://falabr.cgu.gov.br/>" e selecionar o órgão "ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados" como destinatário, ao fazer a sua manifestação.

Atenciosamente,

Coordenação-Geral de Ouvidoria Setorial da CGU (OUVCGU)

Ouvidoria-Geral da União (OGU)

Controladoria-Geral da União (CGU)

Para acompanhar o andamento da sua manifestação, clique no número do protocolo ou acesse o sistema e selecione a opção "Ouvidoria/Minhas Manifestações".

Agradecemos sua participação.

[Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação](#)

Mensagem automática

Favor não responder a este e-mail.